

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 18 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 18

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 18

ТОШКЕНТ-2024

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори, профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саипова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Урганч давлат университети

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Тўхтабасев Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Babajanova Diloram O‘ZBEKISTONDA MILLIY-MADANIY MARKAZLARNING MILLATLARARO MUNOSABATLARNI TAKOMILLASHTIRISHDAGI O‘RNI.....	5
2. Курязова Дармонжон ТОШКЕНТ ЁFOЧ УЙМАКОРЛИГИ ТАРИХИДАН.....	13
3. Djurayeva Nilufar O‘ZBEKISTON XOTIN-QIZLAR QO‘MITASINING AYOLLAR IJTIMOIIY FAOLLIGINI OSHIRISHDAGI O‘RNI VA ROLI (1991-2020 yu.).....	19
4. Jumayev Jo‘rabek 1950-80-YILLARDA NUROTA VOHASIDAN SAMARQAND VILOYATI TUMANLARIGA AHOLINI KO‘CHIRISH JARAYONLARI XUSUSIDA.....	34
5. Xayrullayeva Maftuna GENDER TENGLIGI MASALALARINING XALQARO NORMATIV-HUQUQIIY ASOSLARI.....	39
6. Mavlanova Sitara BOBUR XALQARO JAMOAT FONDINING TARIXIIY-MADANIY MEROSNI TIKLASH VA SAQLASHDAGI O‘RNI.....	46
7. Абдукаримова Мадинабону РОЛЬ ДЖАДИДОВ В РАЗВИТИИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ В ТУРКЕСТАНЕ.....	51
8. Нигорахон Исмоилова ЖЕНСКИЙ ФЕРМЕНТ В СОЦИАЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА УЗБЕКИСТАНА В ПЕРВЫЕ ТРИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ XX ВЕКА: ТРАДИЦИОННОСТЬ И ТРАНСФОРМАЦИЯ.....	55
9. Vaxtiyorzoda Oydingon O‘ZBEKISTON GEOLOGIYA FANI RIVOJLANISH MASALLARININI SOVET ADABIYOTIDAGI AKSI.....	60
10. Хабибиллаев Баходир ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС В НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ (1991- 2021 ГОДЫ).....	70
11. Тухтахунов Илхомжон ИСЛОМ ДИНИДА ШАХС МАЪНАВИЯТИ ВА МАЪРИФАТИ МАСАЛАЛАРИ.....	75
12. Хасанов Бунёд ИККИНЧИ ЖАХОН УРУШИГА НАМАНГАН ВИЛОЯТИ АҲОЛИСИНИНГ ЁРДАМИ ВА ФРОНТ ОРТИДАГИ ЖАСОРАТЛАРИ.....	80

Sitora Sheraliyevna Mavlanova,
O'zbekiston Milliy Universiteti
1-bosqich tayanch doktoranti
E-mail: mavlanovasitora247@gmail.com

BOBUR XALQARO JAMOAT FONDINING TARIXIY-MADANIY MEROSNI TIKLASH VA SAQLASHDAGI O'RNI

For citation: Sitora Sh.Mavlanova. THE ROLE OF BABUR INTERNATIONAL PUBLIC FUND IN THE RESTORATION AND PRESERVATION OF HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 10, pp.46-50

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14048982>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Bobur xalqaro jamoat fondining tashkil topishi, tarixiy-madaniy merosni tiklash va saqlashdagi o'rni, qabul qilingan me'yoriy-huquqiy hujjatlar, fondning mustaqillik davrida Zahiriddin Muhammad Bobur hayoti va faoliyatini har tomonlama chuqur o'rganish, asarlarini respublika va xorijiy davlatlarda targ'ib qilish, boburshunoslik sohasida olib borgan tadqiqotlari, ekspeditsiyalari hamda jahon olimlarining Bobur va boburiylar davriga oid amalga oshirgan tadqiqotlarini o'rganish, asarlarni o'zbek tiliga tarjima qilish borasidagi faoliyati haqida keltirilgan. Shuningdek, fond tashabbusi bilan Andijon shahrida "Bobur va jahon madaniyati" kitob muzeyining ochilishi, boburiylar faoliyatiga oid ensiklopediya, bibliografiya, "Bobur kulliyoti" kabi salmoqli asarlarning nashrdan chiqarilgani, "Bobur va dunyo" jurnalining tashkil qilinishi va sohadagi eng yirik tadqiqotlar uchun ta'sis etilgan xalqaro bobur mukofati haqida ma'lumotlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: xalqaro jamoat fondi, tarixiy-madaniy meros, nodavlat notijorat tashkilot, jamg'arma, ensiklopediya, bibliografiya, xalqaro bobur mukofati, ilmiy dunyoqarash, ta'lim-tarbiya, uchinchi renessans, Yangi O'zbekiston.

Ситора Шералиевна Мавланова,
Национальный университет Узбекистана
1 курс базового докторантуры
E-mail: mavlanovasitora247@gmail.com

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА «БАБУР» В ВОССТАНОВЛЕНИИ И СОХРАНЕНИИ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается создание Международного общественного фонда Бабура, его роль в восстановлении и сохранении историко-культурного наследия, принятые

нормативно-правовые документы, тщательное изучение жизни и деятельности Захириддина Мухаммада Бабура в период независимости фонда. Упомянуты его работы в республике и зарубежных странах. Пропаганда, исследования, экспедиции в области бабуроведения, исследования, проводимые мировыми учеными, связанные с Бабуром и бабуровской эпохой, переводы произведений на узбекский язык. Также по инициативе фонда в Андижане открыт музей книги «Бабур и мировая культура», в городе Андижане издаются энциклопедия, библиография, такие важные произведения, как «Бабур Кулиёти», журнал «Бабур и мировая культура». Мир» и начаты крупнейшие исследования в этой области. Освещена информация о международной премии имени Бабура.

Ключевые слова: международный общественный фонд, историко-культурное наследие, неправительственная некоммерческая организация, фонд, энциклопедия, библиография, международная премия Бабура, научное мировоззрение, образование, третье Возрождение, Новый Узбекистан.

Sitora Sh. Mavlanova

National University of Uzbekistan

1st year basic doctoral student

E-mail: mavlanovasitora247@gmail.com

THE ROLE OF BABUR INTERNATIONAL PUBLIC FUND IN THE RESTORATION AND PRESERVATION OF HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE

ABSTRACT

In this article, the establishment of Babur international public fund, its role in the restoration and preservation of historical and cultural heritage, the adopted legal documents, a thorough study of the life and activities of Zahiriddin Muhammad Babur during the period of independence of the fund, his works in the republic and foreign countries. Promotion, researches, expeditions in the field of Babur studies, researches conducted by world scientists related to Babur and the Babur era, translation of works into Uzbek language are mentioned. Also, on the initiative of the foundation, the book museum "Babur and World Culture" was opened in Andijan, the encyclopedia, bibliography, and important works such as "Babur Kuliyyoti" were published in the city of Andijan, the magazine "Babur and the World" was established, and the largest researches in the field were launched. the information about the international babur award is covered.

Index Terms: international public fund, historical and cultural heritage, non-governmental non-profit organization, fund, encyclopedia, bibliography, international Babur award, scientific outlook, education, third renaissance, New Uzbekistan.

Dolzarbliigi:

Jahon tarixida o'chmas iz qoldirgan betakror siymolardan biri Zahiriddin Muhammad Bobur buyuk shoir, qomusiy olim, davlat arbobi va mohir sarkarda sifatida butun dunyoda ma'lum va mashhurdir. Uning beqiyos ilmiy-ijodiy merosi nafaqat milliy madaniyatimiz va xalqimiz adabiy-estetik tafakkurining shakllanishida, balki jahon adabiyoti, ilm-fani va davlatchiligi tarixida alohida o'ringa ega. Mustaqillik davrida Zahiriddin Muhammad Boburning hayoti va faoliyatini har tomonlama chuqur o'rganish, uning asarlarini respublika va xorijiy davlatlarda targ'ib qilish borasida keng ko'lamlil ishlar amalga oshirildi. Boburshunoslik sohasida ko'plab tadqiqotlar, respublika va xalqaro miqyosda ilmiy anjumanlar muntazam o'tkazildi. Shuningdek, Bobur Mirzoning tug'ilib o'sgan yurti Andijon shahrida Bobur nomidagi xalqaro jamoat fondi va uning tasarrufidagi "Bobur va jahon madaniyati" kitob muzeyi faoliyat ko'rsatayotgani, "Bobur ensiklopediyasi", "Bobur kulliyoti", "Babur. Baburidi. Bibliografiya" deb nomlangan salmoqli asarlarning nashrdan chiqarilgani, "Bobur va dunyo" jurnalining tashkil qilingani madaniy hayotda katta voqea sifatida e'tirof etildi.

Respublikamiz milliy rivojlanishning yangi bosqichiga — Uchinchi Renessans davriga qadam qo'yayotgan, hayotning barcha jabhalarida tub o'zgarishlar yuz berayotgan bugungi kunda Bobur Mirzoning bebaho merosini chuqur o'rganish va ommalashtirish muhim vazifaga aylandi. Shu ma'noda, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 25-yanvarda qabul qilgan «Buyuk shoir va olim, mashhur davlat arbobi Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 540 yilligini keng nishonlash to'g'risida»gi qarori mamlakat ma'naviy hayotida ulkan voqea bo'ldi [1]. Bobur Mirzo asarlari milliy va umuminsoniy mohiyati bilan yosh avlod intellektual va ma'naviy salohiyatini oshirishda, yetuk shaxs qilib tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega.

Metodlar va o'rganilganlik darajasi:

Maqola umum qabul qilingan tarixiy metodlar - tarixiylik, qiyosiy-mantiqiy tahlil, ketma-ketlik, xolislik tamoyillari asosida yoritilgan. Mustaqillik yillarida Bobur va boburiylar haqidagi kitoblar, maqolalar, risola va monografiyalar yaratildi. H.Qudratilayevning “Bobur armoni”, R.Vohidovning “Biz bilgan va bilmagan Bobur”, A.Ibrohimovning “Boburnoma”dagi hindcha so'zlar, G'.Sotimovning “Boburiyzodalar”, “Markaziy Osiyo va Hindiston tarixida boburiylarning o'rni”, S.Jalilovning “Bobur va Yuliy Sezar”, “Bobur haqida o'ylar”, Z.Mashrabov va S.Shokarimovning “Asrlarni bo'ylagan Bobur”, Q. Kenjaning “Buyuklar izidan”, “Boburiylardan biri” kabi asarlar shular jumlasidandir. Bu asarlar har biri Bobur va boburiylar tarixi, qoldirgan merosi hamda Markaziy Osiyo va jahon ilm-fanidagi o'rni haqida qimmatli ma'lumot beradi. Masalan, Q.Kenjaning “Boburiylardan biri” nomli asari Bobur jamoat fondi va Bobur nomidagi xalqaro ilmiy ekspeditsiya asoschisi va rahbari Z.Mashrabovga bag'ishlangan bo'lib, fondning olib borgan faoliyati haqida ham batafsil ma'lumotlar keltirgan [2].

Xalqaro Bobur fondi tomonidan yaratilgan “Boburnoma” kitobida “1992-yil fevralda ta'sis etilgan Bobur xalqaro xayriya fondi Zahiriddin Muhammad Bobur adabiyotini ta'minlashda, Bobur va boburiylar asarlari, tarjimalari va ular haqidagi jahon olimlarining tadqiqotlarini qo'lyozma, toshbosma va tipografik nashrlar holida o'z vataniga - Andijonga olib kelishda ko'plab hayrli ishlarni amalga oshirib kelmoqda” [3] - deb alohida ta'kidlab o'tgan.

Tadqiqot natijalari:

Bobur nomidagi xalqaro jamoat fondi – o'z-o'zini boshqaruvchi nodavlat notijorat jamoat tashkiloti. Tashabbuskor guruh qarori bilan 1992-yil Andijon shahrida ta'sis etilgan. Faoliyatini O'zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi, O'zbekiston Respublikasining “Nodavlat notijorat tashkilotlari to'g'risida” [4], “Jamoat fondlari to'g'risida” [5] “Nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatining kafolatlari to'g'risida” gi [6] qonunlari, xalqaro huquq normalari va o'z Ustavi asosida olib boradi. Fond dastlab “Bobur nomidagi xalqaro jamg'arma” deb atalgan. Fond rayosatining 2008-yil 16-dekabrda 1-sonli qarori bilan “Bobur nomidagi jamoat fondi”, 2011-yil 28-oktyabrda 15-sonli qarori bilan “Bobur nomidagi xalqaro jamoat fondi” nomi deb o'zgartirilgan. Fondni tashkil etish tashabbuskori va raisi ustoz Zokirjon Mashrabov. Bobur nomidagi xalqaro jamoat fondi zaminimizdan yetishib chiqqan buyuk ajdodlarimiz Zahiriddin Muhammad Bobur, Muhammad Muso Xorazmiy, Ahmad Farg'oniy, Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Amir Temur, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Boborahim Mashrab, Xusrav Dehlaviy, Lutfiy, Gulbadan Begim, Abdulqodir Bedil kabi o'z hayoti va ijodi bilan Sharq xalqlari madaniyatini boyitgan alloma, shoir va mutafakkirlarning boy ilmiy-adabiy merosini o'rganish, moddiy va ma'naviy yodgorliklarni izlab topish, qo'lyozmalar va ularning nusxalarini xorijdan yurtimizga olib kelib ilmiy iste'molga kiritish, O'zbekiston Respublikasi hududidan tashqarida dafn etilgan ajdodlarimizning qabr va qadamjolarini aniqlash va obodonlashtirish, xalqlar o'rtasidagi do'stlik va ilmiy madaniy aloqalarni rivojlantirish maqsadida faoliyat olib boradi. Fondni rivojlantirish, nizomidagi asosiy vazifalarni hayotga tatbiq etish, xalqaro ilmiy ekspeditsiyalarni tashkil etish, xorijdagi buyuklar izidan ular qoldirgan ilmiy-ma'naviy meroslarni izlab topib olib kelish, qo'lga kiritilgan noyob manbalar, kitoblar, qo'lyozmalar asosida Bobur va boburiylar, boshqa buyuklarimizning ma'naviy merosini dunyo miqyosida qayta tadbiq qilish, xorijdagi buyuklarimizning so'nggi makonlarni izlab topib, obodonlashtirish fondning asosiy vazifasi hisoblanadi.

Fondning olib borgan faoliyati natijasida Zahiriddin Muhammad Bobur va boburiylar merosini yangidan kashf etdi, boburshunoslik ilmi rivojlandi, yangi-yangi ma'naviy manbalarga ega bo'lindi. Fond har yili Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludi kuni hamda uning yubiley sanalari munosabati bilan ilmiy va ma'rifiy tadbirlar, xalqaro konfrensiyalar o'tkazib kelmoqda.

Zokirjon Mashrabov rahbarlik qilayotgan ushbu jamoat fondi Andijon shahridagi Bog'ishamol mavzesidan 300 gektarlik yer ajratib olinib Bobur Milliy bog'i tashkil qilindi. Bog'da "Bobur va jahon madaniyati" muzeyi ham tashkil qilindi. Agra va Kobuldagi Bobur qabrlari xokidan keltirilib, Z.M.Boburning muhtasham ramziy maqbarasi bunyod etildi. Bobur fondning "Bobur izidan" ilmiy ekspeditsiyasi o'tgan vaqt davomida O'zbekiston va jahon boburshunoslari bilan yaqin aloqada bo'lib, ularni Bobur asarlari bo'yicha tadqiqotlar olib borish, shoh va shoir hayotini chuqur ilmiy o'rganish, asarlarini jahon tillariga tarjima etish va ularga homiylik qilish bilan ham mashg'ul bo'ldi. Muntazam rag'batlantirishlar (hozirgacha Xalqaro Bobur mukofoti bilan o'ttizga yaqin jahon va yurtimiz olimlari taqdirlandilar) natijasida XIX asrda G'arbiy Evropada shakllana boshlagan Boburshunoslik ilmi O'zbekistonda yuksak taraqqiy topdiki, 2013-yili Bobur hayoti va ijodiga bag'ishlangan Toshkentda o'tkazilgan xalqaro anjumanda jahonning mashhur boburshunoslari yaponiyalik Eyji Mano, germaniyalik Klaus Shoniglar boburshunoslik markazi O'zbekistonga ko'chganini mamnuniyat bilan e'tirof etdilar [7]. Fond qoshidagi ekspeditsiya esa dunyo bo'ylab 24 marotaba safar uyushtirib, 400 dan ortiq Bobur va boburiylarga oid nodir kitob, albom, qo'lyozma nusxalarini keltirib, Bobur bog'idagi "Bobur va jahon madaniyati" muzeyiga topshirdilar va ularning katta qismi ilmiy iste'molga kiritildi [8].

Fondning bevosita moddiy va ma'naviy homiyligida ellikdan ortiq nodir kitoblar ona tilimizga tarjima qilinib, nashrga tayyorlandi, chop etildi. Ular asosida uch marotaba Bobur va boburiylar bibliografiyasi tuzildi va nashrdan chiqarildi. Shunigdek, ushbu nodir asarlar orasida boburiy xati bilan yozilgan Qur'on, A.S.Beverjik Londonda chop etgan "Boburnoma" nusxasi, "Boburnoma"ning 1856-yili N.Ilminskiy tomonidan qilingan nashri va yigirmadan ortiq tillarga qilingan tarjima namunalari, Erondagi "Guliston" muzeyidan keltirilgan "Bobur kulliyoti" nusxasi, A.F.Stilning "Toj kiygan darvish", U.Erskinning "Bobur va Eron", H.Lembning "Gulbadan" romanlari, Mirzo G'olibning "Mehri nimro'z", Eyji Manoning 4 jildlik tadqiqotlari: 1) "Boburnoma"ning ilmiy-tanqidiy matni; 2) "Boburnoma"ning yapon tilidagi tarjimasi; 3) "Boburnoma: ko'rsatkichlar, sharhlar" va 4) "Bobur va uning davri" nomli nodir kitoblarning borligi muhim ahamiyatga ega [9].

Bobur fondi xalqaro bobur mukofatini ham ta'xis etdi. Uning Bu sohada eng yirik tadqiqotlardan biri Bobur nomli xalqaro jamoat fondi va Rossiya Fanlar akademiyasining Turkologiya instituti hamkorligidagi "Izdatelistvo vostochnoy literatupi" (Moskva, 2016) nashriyotida bosilgan "Zaxiriddin Muxammad Babur. Baburidi. Bibliografiya" nomli 1184 sahifali yirik kitob (6884 nomdagi Bobur va boburiylarga oid axborot, maqola, esse, ilmiy va badiiy asarlar ro'yxati)ni jahon boburshunoslik ilmiga qo'shilgan yirik hissa deyish mumkin. Bobur nomli xalqaro jamoat fondining eng katta yutuqlaridan yana biri bu shubhasiz, "Zahiriddin Muhammad Bobur ensiklopediyasi"ning yaratgani va ushbu qomusiy kitobning "Sharq" nashriyotida chop etilganidir.

Xulosalar:

Mustaqillik o'zbek xalqining moddiy va madaniy merosini tiklash, asrab avaylash, o'tmish allomalari xotirasini yodga olish, nishonlashga keng yo'l ochib berdi. Shu ma'noda dunyo tamaddunida munosib o'ringa ega bo'lgan Zahiriddin Muhammad Bobur millatimizning yorqin vakillaridan biri. Sohibdevon, sohir shoir. Uyg'onish davri hukumdorining haqiqiy namunasi, dilbar shaxs. Bobur Mirzo asarlarining milliy va umuminsoniy mohiyati, uning yosh avlod intellektual va ma'naviy salohiyatini oshirish, yoshlarni shu asosda Yangi O'zbekiston bunyodkorlari etib tarbiyalash borasidagi ulkan o'rni va ta'sirining ortishida, ilmiy va ijodiy merosini respublika va xalqaro miqyosda yanada chuqur o'rganish va targ'ib etishda Bobur xalqaro jamoat fondi muhim ahamiyatga ega. Bobur fondi ekspeditsiya safarlari davomida Bobur qadamjolari bo'lgan va boburiylarga daxldor muzeylar, shaharlar va odamlar haqida 25 ta video va kinofilmlar ham yaratgan. Bunda fond raisi ustoz Zokirjon Mashrabovning o'rni beqiyosdir.

Iqtiboslar / Сноски / Referenses:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-20-сон 25.01.2023. "Buyuk shoir va olim, mashhur davlat arbobi Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 540 yilligini keng nishonlash to'g'risida"gi PQ-20-sonli qarori. 25.01.2023. <https://lex.uz/uz/docs/-6371358>. (PQ-20 of the President of the Republic of Uzbekistan 25.01.2023. Resolution PQ-20 "On the wide celebration of the 540th anniversary of the birth of the great poet and scientist, famous statesman Zahiriddin Muhammad Babur". 25.01.2023. <https://lex.uz/uz/docs/-6371358>)
2. Qamchibek Kenja. "Boburiylardan biri: Hujjatli-ma'rifiy qissa". - T.: "Sharq", 2015. - 352 bet. (Kamchibek Kenja. "One of the Baburites: Documentary-educational story". - T.: "Sharq", 2015. - 352 pages.)
3. Xalqaro Bobur fondi "Boburnoma". - T.: "O'qituvchi" NMIU, 2008. - 287 bet. (International Babur Foundation "Boburnoma". - T.: "Teacher" NMIU, 2008. - 287 pages.)
4. O'zbekiston Respublikasining "Nodavlat notijorat tashkilotlari to'g'risida"gi Qonuni. 1999.04.14. <http://lex.uz>. (The Law of the Republic of Uzbekistan "On Non-Governmental Non-Commercial Organizations". 1999.04.14. <http://lex.uz>)
5. O'zbekiston Respublikasining "Jamoat fondlari to'g'risida"gi Qonuni. // O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, №9-10 (1329-1330). 2003.-B.89-90. (Law of the Republic of Uzbekistan "On Public Funds". // Bulletin of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, No. 9-10 (1329-1330). 2003. -B. 89-90.)
6. O'zbekiston Respublikasining "Nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatining kafolatlari to'g'risida" gi Qonuni. 2007.01.03. O'RQ-76-son. <http://lex.uz>. (Law of the Republic of Uzbekistan "On guarantees of the activities of non-governmental non-commercial organizations". 2007.01.03. O'RQ-76. <http://lex.uz>.)
7. Bobur xalqaro jamoat fondi joriy arxivi materiallari. 2013-yil. (Materials of the current archive of Babur International Public Foundation. 2013)
8. Bobur xalqaro jamoat fondi joriy arxivi xisoboti. 2016-yil. (Current archive report of Babur International Public Fund. 2016 year.)
9. Xalqaro Bobur fondi "Boburnoma". – T.: "O'qituvchi" NMIU, 2008. - 27 bet. (International Babur Foundation "Boburnoma". – T.: "Teacher" NMIU, 2008. Page 27.)

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 18 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 18

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 18

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000